

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368901>

УДК 581.19:577.157

ВЛИЯНИЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА НА ФОЛДИНГ БЕЛКА

Н.Ф. Абдуллаева,

преп. кафедры биофизики и биохимии,
БГУ,
г. Баку

Аннотация: Представленная обзорная статья посвящена исследованию болезни Паркинсона, и связанные с ней нарушениям фолдинга белка. α -синуклеин идентифицирован как основной белок телец Леви и нейритов, характерных белковых отложений, являющимися отличительными признаками болезни. Болезнь Паркинсона развивается в белках α -синуклеина и LRRK2 в ходе мисфолдинга. Мисфолдинг происходит либо в результате мутаций, либо нарушений в процессах посттрансляционной модификации белка. Мисфолдинг белка, процесс ведущий к образованию и дальнейшему накоплению неправильно свернутого белка в организме.

Ключевые слова: фолдинг, α -синуклеин, болезнь Паркинсона, тельца Леви, нейриты

INFLUENCE OF PARKINSON S DISEASE ON PROTEIN FOLDING

N.F. Abdullayeva,

Ph.D., Associate Professor,
BSU,
Baku

Annotation: The article is devoted to the study of Parkinson's disease and violations protein folding. α -synuclein is identified as the main protein of Lewy bodies and neurites, characteristic protein deposits, which are hallmarks of the disease. Parkinson's disease develops in α -synuclein and LRRK2 in the process of misfolding. Misfolding occurs either as a result of mutation or as a result of violations of the processes of post-translational modification of the protein. Protein misfolding, is a process leading to the formation and further accumulation of misfolded protein in the body.

Keywords: folding, α -synuclein, Parkinson's disease, Lewy bodies, neuritis

Болезнь Паркинсона является разновидностью амилоидоза, представляющий собой группу редких заболеваний, вызванных аномальным накоплением белка. Мозг людей с болезнью Паркинсона содержит аномальные скопления белков, именуемых тельцами Леви, состоящие в основном из белка α -синуклеина. α -Синуклеин – представляет собой белок из 140 аминокислот, кодирующим одним геном, состоящим из семи экзонов, расположенных в хромосоме 4 [1]. Относится к внутренне неупорядоченным белкам и в соответствии с этим, состоит из трех отдельных доменов: N-концевая липид-связывающая α -спираль, амилоид-связывающая гидрофобная центральная область, которая делает возможной агрегацию в β -листовую структуру (не амилоидный компонент, NAC) и C-концевой отрицательно заряженный домен (рис. 1). α -Синуклеин был идентифицирован как основной компонент телец Леви и нейритов, характерных белковых отложений, которые являются отличительными признаками болезни Паркинсона.

Рисунок 1 – Структура α -синуклеина и возможные мутации

Разнообразие посттрансляционных модификаций (PTMs) α -синуклеина, например, фосфорилирование, ацетилирование, убиквитинирование были идентифицированы в регулировании биологической функции и патологическую агрегацию амилоида белка. Фосфорилирование обычно относится к патологической агрегации α -синуклеина в тельцах Леви и является патологическим признаком болезни Паркинсона. Большая часть α -синуклеина в тельцах Леви, выделенных от пациентов с болезнью Паркинсона, фосфорилируется по Ser129 (S129-P) [2]. Хотя наблюдается фосфорилирование других остатков серина (S87) и тирозина (Y125, Y133, Y136), фосфорилирование S129 остается

преобладающим, связанным с агрегированным α -синуклеином. Фосфорилирование α -синуклеина может быть индуцировано несколькими киназами. Серин-129 α -синуклеина может фосфорилироваться с помощью G-протеин-связанных рецепторных киназ (GRK1, GRK2, GRK5 и GRK6), кэскин-киназ 1 и 2 (СК1 и СК2) и поло-подобные киназы (PLK). Исследования показали повышенную экспрессию PLK2 в мозге стареющих приматов с сопутствующим увеличением фосфорилированного S129 [3]. Кроме того, было показано, что PP2A, фосфатаза, которая дефосфорилирует остаток S129, ослабляет образование патогенных агрегатов в стареющем мозге мыши. Исследования показали, в человеческом мозгу и *in vitro* накопление α -синуклеина было связано со снижением активности PP2A. Эти данные свидетельствуют о значительной роли фосфорилирования S129 в формировании агрегатов α -синуклеина. Патологоанатомический анализ также показал, что GRK5 совместно локализован с α -синуклеином в тельцах Леви пациентов с болезнью Паркинсона. Сверхэкспрессия α -синуклеина в клетках SH-SY5Y (клеточная линия человеческого происхождения) и трансгенных мышах, экспрессирующих данный белок человека, также показала увеличение белка GRK5 [4-5]. Было найдено, что Y39 на N-конце фосфорилируется протеинтирозинкиназой c-Abl. Фосфорилированный Y39 (pY39) повышен и накапливается в тканях мозга человека, и играет важную роль в накоплении агрегатов α -синуклеина. Криоэлектронная микроскопия (крио-ЭМ) фибриллы pY39 α -синуклеина, показало складку белка с полным N-концом, вовлеченным в сердцевину фибриллы, образованной из-за pY39 в центре ядра фибриллы, который формирует сеть электростатического взаимодействия с восемью заряженными остатками в N-концевой области белка. Несмотря на обширную характеристику фосфорилированного α -синуклеина, исследования демонстрируют, что синуклеинопатические поражения также содержат моноубиквитинированный α -синуклеин, а фосфорилированные полипептиды мигрируют с убиквитинированным α -синуклеином *in vitro* [6]. Однако механизмы убиквитинирования α -синуклеина изучены недостаточно. Лишь небольшая часть агрегированного α -синуклеина убиквитинируется, несмотря на присутствие убиквитиновых цепей во включениях с тельцами Леви. Вместо этого убиквитинирование α -синуклеина *in vitro* вызывает значительную агрегацию, предполагая, что убиквитинирование не несет прямой ответственности за образование телец Леви, но вместо этого может способствовать агрегативным свойствам α -синуклеина. Считается, что α -синуклеин подвергается деградации за счет добавления убиквитиновой цепи, ковалентно связанной с остатками лизина (рис. 2). Анализ телец Леви показал присутствие усеченных видов α -синуклеина. Таким образом, в центре внимания недавних исследований было выяснение роли укорочения в патологии α -синуклеина. Усечение на C-конце

было связано с агрегацией α -синуклеина, но патогенность этой модификации все еще остается спорной. Хотя расщепление α -синуклеина, как было показано, вызывает патологию болезни у трансгенных мышей, фрагментация *in vitro* не приводит к образованию фибрилл α -синуклеина.

Рисунок 2 – Крио-ЭМ структуры α -синуклеина фибрилл рY39

Кроме того, исследования показали усеченные полосы α -синуклеина как у контрольных пациентов, так и у пациентов с болезнью Паркинсона, что указывает на конститутивное усечение в нормальном мозге человека [7-8]. Известно, что мутации в гене SNCA, который кодирует α -синуклеин напрямую связаны с патогенезом заболевания. Мутации в SNCA и дупликация или тройное дублирование генов вызывают семейную и спорадическую форму заболевания. Шесть доминантных мутаций (A30P, E46K, A53T, A53E, H50Q, G51D) и одна недавно зарегистрированная A53V были обнаружены до настоящего времени, которые генетически связаны с семейной формой болезни. Скорость их фибрилляции и олигомеризации широко изучается *in vitro*. Путь агрегации неправильного свернутого белка α -синуклеина состоит из трех фаз: (I) лаг-фаза, который является лимитирующим шагом и продолжается с образованием агрегационно-компетентное ядро; (II) фаза элонгации, когда ядро превращается в

протофибриллы и агрегирующие частицы более высокого порядка. (III) стационарная фаза. Эта модель объясняет структурные преобразование белка из случайной спирали в амилоид, богатый поперечными β -слоями фибрилл через образование частично свернутых интермедиатов [9]. Превращение естественно развернутого α -синуклеина в компетентный к агрегации ядра и образование частично свернутых промежуточных структур являются критическими этапами, которые управляют кинетикой фибрилляции. Недавние исследования показали, что олигомеры, образующиеся во время агрегации α -синуклеин, являются наиболее сильнодействующими нейротоксичными и ответственны за патогенез болезни. Изучение первичных событий агрегации α -синуклеин, которые включают олигомеризацию, очень сложно, так как эти олигомерные виды очень метастабильные. Хотя олигомеры белка являются токсичными и вносят вклад в патогенез заболевания, α -синуклеин фибриллы играют решающую роль в распространении и прогрессировании заболевания. Кроме того, агрегация α -синуклеина играет главную роль в образовании телец Леви.

Болезнь Паркинсона развивается в результате мисфолдинга в белках α -синуклеина и LRRK2. Мисфолдинг белка происходит в результате мутаций, либо нарушений в процессах посттрансляционной модификации белка, Мисфолдинг LRRK2 в свою очередь мало изучен, на сегодняшний день выявлено по крайней мере семь миссенс-мутаций, вызывающих данное заболевание.

Список литературы

- [1] Случай отсутствия патологии у пациента с болезнью Паркинсона LRRK2. Паркинсонизм. / Дж. Агин-Либерс, Э. Кортес, Дж. Вонсаттель, К. Мардер, Р. Алкалай. // Журнал биологической химии. – 2020. № 74. 76-77 с.
- [2] Алонсо А. Продвижение гиперфосфорилирования лобно-височной деменцией тау-мутациями. / А. Алонсо, А. Медерлева, М. Новак, К. Икбал. // Журнал биологической химии. – 2014. № 279 (33). 34873-34881 с.
- [3] Anderson J. Фосфорилирование Ser-129 является доминирующей патологической модификацией α -синуклеина при семейной и спорадической болезни телец Леви. / J. Anderson, D. Walker, J. Goldstein. // Журнал биологической химии. – 2016. № 281. 29739-29752 с.
- [4] Chavarría C. Окисление и нитрование альфа-синуклеина и их значение при нейродегенеративных заболеваниях. / C. Chavarría, J. Souza. // Журнал биологической химии. – 20013. № 533(1-2). 25-32 с.
- [5] Эспиндола С. Модуляция дисбаланса изоформ тау предотвращает патологию тау и снижение когнитивных функций в мышинной модели

таупатии. / С. Эспиндола, А. Дамианич, Р. Альварес, М. Сартор. // Журнал биологической химии. – 2018. № 23(3). 709-715 с.

[6] β -амилоид перенаправляет передачу сигналов норадреналина для активации патогенного каскада GSK3 β /tau. / Z. Fang, G. Mary, C. Yunjia, Y. Shun, Z. Sixue. // Научная трансляционная медицина. – 2020. № 547(7662). 185-190 с.

[7] Флоран У. Конформационные изменения и укорочение тау-белка во время эволюции клубка при болезни Альцгеймера. / У. Флоран, Б. Татьяна, С. Лаура, Г. Рикардо. // Журнал биологической химии. – 2017. № 18. 102-122 с.

[8] Gorsky M. Псевдоацетилирование множественных сайтов тау-белков человека изменяет фосфорилирование тау и связывание микротрубочек, а также снижает токсичность бета-амилоида. / M. Gorsky, S. Burnouf. // Журнал биологической химии. – 2017. № 7. 9984-9989 с.

[9] Хили Д. Международный консорциум LRRK2. Фенотип, генотип и всемирная генетическая пенетрантность болезни Паркинсона, связанной с LRRK2: исследование случай-контроль. / Д. Хили, М. Фальчи. // Ланцет Неврология. – 2019. № 7(7). 583-590 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] A case of no pathology in a patient with Parkinson's disease LRRK2. Parkinsonism. /, J. Agin-Libes, E. Cortes, J. Vonsattel, K. Marder, R. Alkalay. // Journal of Biological Chemistry. – 2020. No. 74. 76-77 p.

[2] Alonso A. Promotion of hyperphosphorylation in frontotemporal dementia by tau mutations. / A. Alonso, A. Mederleva, M. Novak, K. Iqbal. // Journal of Biological Chemistry. – 2014. No. 279 (33). 34873-34881 p.

[3] Anderson J. Ser-129 phosphorylation is the dominant pathological modification of α -synuclein in familial and sporadic Lewy body disease. / J. Anderson, D. Walker, J. Goldstein. // Journal of Biological Chemistry. – 2016. No. 281. 29739-29752 p.

[4] Chavarria C. Oxidation and nitration of alpha-synuclein and their significance in neurodegenerative diseases. / C. Chavarria, J. Souza. // Journal of Biological Chemistry. – 20013. No. 533(1-2). 25-32 s.

[5] Espindola S. Modulation of tau isoform imbalance prevents tau pathology and cognitive decline in a mouse model of tauopathy. / S. Espindola, A. Damianich, R. Alvarez, M. Sartor. // Journal of Biological Chemistry. – 2018. No. 23(3). 709-715 p.

[6] β -amyloid redirects norepinephrine signaling to activate the pathogenic GSK3 β /tau cascade. / Z. Fang, G. Mary, C. Yunjia, Y. Shun, Z. Sixue. // Scientific translational medicine. – 2020. No. 547(7662). 185-190 p.

[7] Florent W. Conformational changes and tau truncation during coil evolution in Alzheimer's disease. / W. Florent, B. Tatiana, S. Laura, G. Ricardo. // Journal of Biological Chemistry. – 2017. No. 18. 102-122 p.

[8] Gorsky M. Pseudoacetylation of multiple human tau protein sites alters tau phosphorylation and microtubule binding, and reduces beta-amyloid toxicity. / M. Gorsky, S. Burnouf. // Journal of Biological Chemistry. – 2017. No. 7. 9984-9989 p.

[9] Healy D. International Consortium LRRK2. Phenotype, genotype, and worldwide genetic penetrance of LRRK2-associated Parkinson's disease: a case-control study. / D. Healy, M. Falci. // Lancet Neurology. – 2019. No. 7(7). 583-590 p.

© Н.Ф. Абдуллаева, 2022

Поступила в редакцию 4.02.2022

Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Абдуллаева Н.Ф. Влияние болезни Паркинсона на фолдинг белка // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 11-17. URL: <https://ip-journal.ru/>